

**ОСНОВА РАЗВИТИЯ — УЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ**

Юсупова Хилола Октамовна

Бухарский государственный
педагогический институт р.ф.д (PhD)

Акрамова Умида Исмаиловна

Азиатский международный университет

Начальное образование

магистр группы М1-ВТ-23

Аннотация: В данной статье учебная деятельность и умственное развитие учащихся начальных классов, которое является одним из столпов развития нашей страны, рассматривается как условие успешности образовательного процесса. Раскрываются общие и специальные способности, которые влияют на обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: развитие, начальное образование, учебная деятельность, педагогическая деятельность, общие способности, специальные способности, умственное развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz taraqqiyotining poyqadamlaridan biri hisoblanadigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati va aqliy rivojlanishi ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish sharti sifatida ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashga ta'sir qiluvchi umumiy va maxsus qobiliyatlar ochiladi.

Kalit so'zlar: taraqqiyot, boshlang'ich ta'lim, o'quv faoliyati, pedagogik faoliyat, umumiy qobiliyatlar, maxsus qobiliyatlar, aqliy rivojlanish.

Annotation: In this article, the educational activity and mental development of primary school students, which is one of the pillars of the development of our country, is considered as a condition for success in the educational process. The general and special abilities that influence the training and education of children of primary school age are revealed.

Key words: development, primary education, educational activity, pedagogical activity, general abilities, special abilities, mental development.

*Наука, образование и воспитание
являются основой
развития и той силой, которая
делает страну могучей, а нацию великой.
Шавкат Мирзиёев.*

В настоящее время глава государства уделяет большое внимание сфере образования. Для развития инновационного развития в нашей стране важно, чтобы молодые люди выросли зрелыми, образованными, современными и способными самостоятельно мыслить. Участие в международных исследованиях имеет большое значение в реформировании национальной системы образования, совершенствовании содержания образования, подготовке педагогов и программ их повышения квалификации, а также создании специалистами нового поколения учебников.

Любой человек на основе своего опыта знает, что он каким-то образом обладает способностью воспринимать и познавать окружающий мир, различные предметы и события. Мы слышим песни птиц, звуки музыкальных инструментов, человеческую речь, шум летящего самолета. Мы видим разные вещи, деревья, других людей и животных, машины и конструкции, различаем цвет и форму вещей. Каждый знает, каково это размышлять о прочитанной книге, думать о том, что ты сделал на завтра, думать о решении сложной проблемы. Мы можем вспомнить лицо знакомого человека и запомнить учебный материал. Учащийся начальных классов не только изучает окружающий мир, но и имеет собственное отношение к вещам или событиям в этом мире. Он не воспринимает окружающее бесстрастно, холодно и рационально, но испытывает эмоции в процессе этого определения: одни предметы и события радуют его, доставляют ему удовольствие, другие он

безразличен, третьи вызывают у него печаль, а иногда вызывают страх и ненависть. Хорошая книга доставляет им удовольствие, неадекватное поведение учеников младших классов вызывает у них гнев и негодование, самоотверженный поступок вызывает восхищение. Учащийся не только воспринимает окружающий мир и определенным образом реагирует из произвольной деятельности в нем, но и проявляет свою активность в этом мире, принимает решения, стремится к цели, преодолевает трудности, препятствия, проявляет инициативу и настойчивость в преодолении. Другими словами, движется в мире, чтобы найти свое место в бурно развивающуюся эпоху.

Учебная деятельность младших школьников существенно отличается от учебной деятельности старшеклассников по своему характеру и содержанию. Речь идет не только об углублении содержания обучения, главное отличие состоит в том, что учебная деятельность старшеклассников предъявляет гораздо более высокие требования к их интеллектуальной активности и самостоятельности. Для глубокого усвоения программного материала необходим достаточно высокий уровень обобщающего, понятийного мышления. Трудности, с которыми часто сталкиваются учащиеся в процессе обучения, связаны в первую очередь не с нежеланием учиться, а с отсутствием способности учиться в этих новых условиях, и нам необходимо формировать навыки.

Что касается отношения младших школьников к учебе, то и здесь есть сложности. Ученики взрослеют, их опыт становится богаче, они осознают, что находятся на пороге самостоятельной жизни. Повышается их осознанное отношение к обучению. В образовательном процессе это имеет прямое жизненное значение, поскольку старшеклассники четко осознают, что необходимым условием полноценного участия в будущей трудовой жизни общества является наличие базы знаний и умений, приобретенных в школе, и умение добывать знания самостоятельно.

Следует отметить, что учащиеся младших классов избирательно относятся к учебным предметам. Избирательное отношение учащихся к учебным предметам практически полностью определяется качеством и уровнем преподавания и личностью преподавателя. Однако важной причиной избирательного подхода к учебным предметам является то, что у многих учащихся начальных классов уже сформированы интересы, связанные с их профессиональной сферой. На этой почве иногда наблюдается весьма неприятное явление младших школьников интересуют два-три предмета, связанных с их будущей профессией, а к остальным они равнодушны и равнодушны. Характеризуя интересы младших школьников, прежде всего, следует отметить, что именно в этом возрасте у учащихся обычно определяется свой конкретный, устойчивый интерес к определенному предмету, области знаний, сфере деятельности. Такой интерес в младшем школьном возрасте приводит к формированию познавательной и профессиональной ориентации человека, определяет выбор профессии и жизненного пути ученика после окончания начальной школы. Разнообразные интересы младших школьников проявляются в участии в научных кружках, математических, физических, химических, биологических, исторических, областных, городских, областных, республиканских и всемирных олимпиадах, интересных научных вечерах, викторинах. Все это представляет оптимальные возможности для развития способностей учащихся начальной школы.

Развитие познавательных интересов, рост осознанного отношения к обучению приводит к самостоятельному формированию познавательных процессов, способности управлять ими и сознательно регулировать их. В этом смысле старшие школьники осваивают свои познавательные процессы (восприятие, память, воображение, а также внимание) и подчиняют их определенным задачам своей жизнедеятельности.

Под влиянием организации учебной деятельности, типичной для школьников младшего возраста, мыслительная деятельность младших

школьников существенно меняет характер их умственной работы. Мыслительная деятельность младших школьников характеризуется более высоким уровнем обобщения и абстракции, склонностью к негативному пониманию событий, умением аргументировать мнения, умением доказывать истинность или ложность отдельных правил. Выводы и обобщения соединяют изучаемые вещи в систему, через них развивается способность критически мыслить и понимать общие законы окружающего мира, законы природы и общественного развития. Тот факт, что вышеуказанные требования очень важны для системы образования, означает, что, как и в большинстве зарубежных стран, необходимо привлекать лучший опыт, направленный на повышение качества образования, путем оценки и мониторинга развития образовательной и научной сферы. При подготовке учебников за основу использовались модельные задания международных программ, таких как PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA. Наряду с учебником изданы тетради и методические пособия для учителей. Платформа электронного обучения Estudy также интегрирована в эту систему. Его можно использовать как во время занятий, так и в свободное время. Некоторые из представленных учебников, в частности, книги по изобразительному искусству, узбекскому языку и музыкальной грамоте, разработаны с использованием технологий дополненной реальности. Он был разработан, чтобы повысить интерес учащихся к науке и сделать гаджеты, которые играют важную роль в жизни современных подростков, полезным инструментом.

Одним словом, созданные условия и возможности, помимо создания больших возможностей для будущих педагогов, обеспечивают современное образование на национальной основе, в соответствии с международными стандартами, будущему поколению, то есть нашим дорогим детям, которые учатся в начальной школе. Они возлагают на нас огромную ответственность за образование и обучение.

Список использованной литературы:

1. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, 20 декабря). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша).

2. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от

3. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.

4. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

5. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

6. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

7. Ashurova Z. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

8. Ashurova Z. M. Using STEAM Technology in Preschool Education

//EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION.

– 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 6-10.